

PATRIMÔNIO E REQUALIFICAÇÃO NA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

SPERANDIO, ANNABIA F.

Universidade Estadual de Maringá - UEM

annabiafs@gmail.com

SCATALON, ALINE.

Universidade Estadual de Maringá - UEM

alinescatalon@gmail.com

RESUMO

Este artigo discute o modo como edifícios localizados em áreas centrais de cidades metropolitanas brasileiras vêm sendo tratados em projetos de requalificação urbana, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento dos valores arquitetônicos e históricos cristalizados no patrimônio edificado. Para isso, analisamos a Biblioteca Mário de Andrade, objeto de um amplo projeto de intervenção de autoria do Escritório Piratininga Arquitetos Associados (2005–2012), no âmbito das iniciativas de requalificação do centro de São Paulo financiados pelo BID. O estudo revisita o projeto original de Jacques Pilon (1935–1942) para compreender os sentidos atribuídos à criação desse equipamento cultural e reconstruir as transformações que marcaram sua trajetória até a intervenção contemporânea. Com isso, revela que o reconhecimento patrimonial, mesmo quando formalizado pelos instrumentos de tombamento, permanece restrito ao objeto arquitetônico enquanto patrimônio material, desarticulado das dinâmicas e responsabilidades da gestão urbana. Tal dissociação contribui para que os bens tombados sejam tratados como elementos isolados da cidade, mesmo quando se trata de exemplares qualificados que buscaram estabelecer relações consistentes entre o edifício e seu entorno urbano. Revela-se assim as tensões entre memória e gestão alinhadas às lógicas da produção capitalista da cidade, que inclui formas de segregação socioespacial que distorcem e limitam os sentidos originais das soluções propostas.

Palavra-chave: PRESERVAÇÃO; REQUALIFICAÇÃO; ARQUITETURA MODERNA.

1. A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JACQUES PILON

No contexto de intensas transformações urbanas vividas por São Paulo nas décadas de 1930 e 1940, a região central da cidade passou por um acelerado processo de verticalização (Souza, 1994). O chamado “centro novo”, que se consolidava nas imediações da praça da República, para além do Vale do Anhangabaú, tornou-se palco da construção de edifícios que incorporam distintas manifestações e linguagens arquitetônicas que traduziam o anseio por modernização — incluindo desde o *art-déco*, os primeiros ensaios do modernismo de vanguarda, ainda entrelaçados a resquícios do ecletismo. Nesse cenário, arquitetos e engenheiros assumiram papel decisivo na formação da imagem de metrópole moderna. Dentre os edifícios construídos, destacamos a Biblioteca Municipal de São Paulo, projetada por Jacques Pilon, junto à praça Dom José Gaspar.

Idealizada durante a Semana de Arte Moderna, a Biblioteca Municipal foi fundada em 1925, instalada provisoriamente no prédio da Escola Normal Caetano de Campos, na Praça da República (Garbaccio; Bottallo; Siqueira, 2018). O rápido crescimento do acervo levou à discussão sobre a construção de uma sede definitiva. Em 1935, Pilon foi encarregado de projetar o novo edifício, concebido para atender à expansão da Biblioteca Municipal, reunindo, em um mesmo espaço, o acervo da Biblioteca Pública do Estado. O projeto de Pilon transcendeu essa função utilitária de armazenamento, tendo sido proposto como um espaço público de sociabilidade e cultura, que se conectava à vida urbana (Figura 1), destinado a “representar uma ‘nova São Paulo’, uma cidade modernizada, industrializada e atenta às novas tendências mundiais” (Amorim e Rufioni, 2018). Além do espaço para armazenamento e conservação do acervo, incluía espaços destinados ao encontro e à difusão do conhecimento, como salas de leitura, ambientes para pesquisa e cursos, além de um auditório (Figuras 2 e 3).

Garbaccio, Bottallo e Siqueira (2018) destacam que bibliotecas públicas exercem papel fundamental como instrumentos de acesso ao conhecimento, devendo acompanhar as transformações sociais sem perder sua função de difundir o saber, preservar a memória e estimular a educação. Além disso, a localização, na Praça Dom José Gaspar, consolidou a Biblioteca Municipal como ponto de convergência entre espaços públicos e privados, articulados por galerias e térreos permeáveis à circulação de pedestres. Os edifícios vizinhos — como os conjuntos Zarvos e Ambassador, além do edifício do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), que se integraria à biblioteca posteriormente — contribuíram para a configuração de um espaço urbano que promovia a sociabilidade e uma intensa vida cultural moderna (Amorim; Rufioni, 2018).

Figura 1 - Biblioteca Mário de Andrade. À direita, fachada voltada para a Avenida da Consolação, à esquerda, foto superior a partir de sua fachada norte, com acesso para a Praça Dom José Gaspar. Fonte: Amorim e Rufinoni, 2018.

1935- PROJETO ORIGINAL.
PROJETO ELABORADO PELO ARQUITETO JACQUES ÉMILE PILON E ENGENHEIRO FRANCISCO MATRAZZO NETO

Figura 2 -Planta baixa do primeiro pavimento da Biblioteca Municipal, projetado por Jacques Pilon em 1935. Fonte: Acervo do Escritório Piratinga Arquitetos Associados.

Figura 3 -Auditório, à direita, e Sala de Leitura, à esquerda, da Biblioteca Municipal projetada por Jacques Pilon. Fonte: *Acrópole* (1943, p. 210, 211).

A obra foi executada pela PILMAT, construtora e escritório técnico de Pilon e Matarazzo Neto, que empregou estrutura em concreto armado, prismas para distribuição de instalações e relação estabelecida entre as circulações externas e internas (Amorim; Rufioni, 2018). O uso dessas técnicas construtivas estava alinhado à incorporação do ideário moderno à tectônica do edifício.

O projeto também incorporava a modernidade à linguagem arquitetônica, mediada pelas raízes acadêmicas francesas, marcadas pela hierarquização geométrica e decorativa, reflexo da formação de Jacques Pilon na *École des Beaux-Arts* de Paris. Essa síntese, que aliava tradições clássicas acadêmicas a movimentos artísticos de vanguarda – como o cubismo, o futurismo e o expressionismo – resultou em formas simples, geométricas, hierarquizadas e ornamentadas, características do *art déco*, afastando-se do ecletismo predominante até então (Correia, 2008; Silva, 2010). O edifício adota regras de simetria e hierarquia na organização espacial, como na ênfase conferida ao acesso principal, e na composição tripartida fachada. Concordamos com Campos (1996), ao entender que o próprio *art déco* foi um dos principais mediadores da modernidade na paisagem urbana paulistana, apesar da tendência historiográfica de restringir a experiência da modernidade à vanguarda, em leituras como as de Pinheiro (1997), que relega tais produções à condição de “modernizadas”.

A relação entre o espaço e a capacidade de armazenamento do acervo é um aspecto que marcou a biblioteca desde seu projeto original. Previsto para comportar 500 mil livros, incluía uma torre de 20 andares e a possibilidade de ampliação futura, tendo sido “reservado espaço suficiente para a construção de outra torre de iguaes [sic] dimensões, ao lado da atual” (*Acrópole*, 1941, p. 353). Como a segunda torre nunca foi construída – inviabilizada devido às modificações efetuadas no projeto por Prestes Maia, que substituiu os pilares laterais da torre por colunas centrais, reduzindo em um terço o espaço de armazenamento, além de ter

vetado a execução dos alicerces previstos para sustentar a segunda torre –, a limitação da capacidade do prédio de abrigar seu acervo já se mostrava evidente desde a década de 1950 (São Paulo, 2022). Diversas propostas de intervenção surgiram nas décadas seguintes, motivadas sobretudo pela referida falta de espaço, mas limitaram-se a intervenções pontuais ou de manutenção predial.

Em 1960, a instituição recebeu a denominação de Biblioteca Mário de Andrade (Decreto nº 4.591, de 15 de fevereiro). A partir da década de 1970, a área do centro enfrentou um processo de desvalorização imobiliária, acompanhado da deterioração dos equipamentos urbanos e da mudança de grandes empresas para novas centralidades, como a avenida Paulista. Em 2005, a Biblioteca Mário de Andrade foi incluída no Programa de Reabilitação da Área Central do Município de São Paulo (PROCENTRO), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (São Paulo, 2005). O projeto de requalificação transformou-a em um complexo cultural, incorporando o antigo edifício-sede do IPESP como anexo destinado à hemeroteca, ampliando significativamente a área edificada do conjunto.

2. REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE (2005-2012)

O projeto de requalificação para o novo complexo cultural da Biblioteca Mário de Andrade foi atribuído ao escritório Piratininga Arquitetos Associados, com obras realizadas em duas fases: a primeira, o “Plano Integrado de Modernização e Restauro da Biblioteca Mário de Andrade” (2007-2010), concentrou-se no edifício principal; e a segunda, entre 2009 e 2012, tratou do “Plano Integrado para Adequação do Edifício do IPESP para uso como anexo da Biblioteca Mário de Andrade” (São Paulo, 2012). As obras da primeira fase, com investimento de R\$16,3 milhões, incluíram intervenções estruturais e o restauro do mobiliário original (Secretaria Municipal de Cultura, 2012).

Destaca-se três pontos de intervenção no projeto voltados à adequação funcional, viabilização do uso contemporâneo e preservação arquitetônica do edifício principal: (i) plataforma na Praça Dom José Gaspar; (ii) circulação pública paralela à Rua da Consolação; e (iii) modernização e restauro geral (Figura 4) (Portal Vitruvius, 2010).

A plataforma na Praça Dom José Gaspar, na face voltada à Rua Bráulio Gomes, foi destacada pela arquiteta Renata Semin (2024) como um dos eixos centrais do projeto, por garantir acessibilidade e segurança às pessoas com deficiência, além de integrar a praça ao edifício, com rampas de acesso e melhor conexão ao espaço público.

Criou-se uma passarela envidraçada anexa ao edifício, paralela à Rua da Consolação, como um elemento de transição para conectar os espaços públicos da cidade aos espaços privados do edifício, viabilizando um caminho pelo interior da quadra. Contudo, essa diretriz de interligação entre espaço público e privado não foi estendida ao edifício anexo. A Galeria Ipê, que antes propiciava uma passagem entre a praça Dom José Gaspar e a rua Sete de Abril, foi desativada em 2007 como parte do projeto de reforma da antiga sede do IPESP (Scatalon; Alves; Souza, 2025). Sua supressão significou a perda de um percurso funcional, mas também de um espaço de encontro e convívio que contribuía para a vitalidade urbana do centro paulistano.

Figura 4– Projeto do conjunto da Biblioteca Mário de Andrade. Implantação e elevação (a partir da rua Consolação).
Fonte: Acervo Piratininga Arquitetos Associados, modificado pelas autoras.

Para as ações de restauro no edifício principal, o projeto partiu do levantamento das patologias e danos do edifício, o que conduziu à recuperação de diversos trechos de revestimento, além da modernização das infraestruturas – de segurança, hidráulica, elétrica, de telecomunicação, climatização, prevenção e combate a incêndio.

Ambos os edifícios contavam com proteção da área envoltória do Vale do Anhangabaú, tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPESP) desde 1992 (Resolução de Tombamento 37/CONPESP/92), o que implicava na análise patrimonial de cada imóvel. A ausência de tombamento individual permitiu que o projeto elaborado pelo escritório Piratininga ocorresse com relativa autonomia, escapando das limitações frequentemente impostas por processos de tutela formal como o de tombamento que, como alerta Jeudy (2005) em sua crítica à maquinaria patrimonial, tende a conduzir à estetização e museificação da cidade.

Entretanto, enquanto a intervenção no edifício projetado por Pilon assumiu uma abordagem explicitamente patrimonial de “respeito pelo edifício original e clara diferenciação entre o velho e o novo [...] que seguiu os princípios da Carta de Atenas e de Veneza para fazer a intervenção” (Leal, 2011, p. 51), a reforma do edifício projetado originalmente pelo escritório de Arnaldo Maia Lello (1945-50) – importante firma construtora paulista desde a década de 1940 –, não foi objeto de tal abordagem – em que pese o respeito e esmero dos arquitetos frente à preexistência – provavelmente “por não ter sido inserido no circuito da história social e da arquitetura paulistana” (Scatalon; Alves; Souza, 2025, p. 139).

A reinauguração do edifício principal da Biblioteca Mário de Andrade ocorreu em 25 de janeiro de 2011, como parte das comemorações de aniversário da cidade de São Paulo (Maia, 2011), enquanto a Hemeroteca, instalada na antiga sede do IPESP, foi inaugurada em dezembro de 2012 (Figura 5). O tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT – Resolução SC-82) só se deu após a conclusão das obras e restringiu-se ao edifício projetado originalmente por Pilon, configurando um reconhecimento posterior e limitado ao valor material do objeto arquitetônico.

Figura 5 – Vista aérea da Biblioteca Mário de Andrade. Fonte: Amorim e Rufinoni (2018).

Chama a atenção que essa requalificação não tenha sido acompanhada por intervenções equivalentes no entorno imediato, especialmente na Praça Dom José Gaspar, nem no edifício anexo, que, embora integrado ao complexo, foi reformado de modo a se fechar ao exterior, como analisado por Scatalon, Alves e Souza (2025). O contraste entre a abertura promovida no edifício principal e o fechamento do anexo evidencia o caráter fragmentado dessas ações. Importa notar que o projeto do Piratininga previa um túnel entre os dois edifícios (Figura 4) — nunca executado — que estenderia a circulação até as galerias vizinhas e à rua Sete de Abril, superando os limites do lote.

Esse cenário repercute a crítica de Arantes (2014), para quem as políticas contemporâneas de revitalização urbana têm se apoiado em um discurso de “renascimento urbano” sustentado por marketing eficiente, mas que, na prática, tendem a deslocar o planejamento urbano para intervenções isoladas e fragmentárias de requalificação, convertendo a cultura em mercadoria e esvaziando o sentido estrutural das transformações urbanas. O caso em tela evidencia a incoerência entre os objetivos do programa de financiamento, voltado à reabilitação urbanística da área central com inclusão social, mas que acabou por concentrar-se na intervenção em um objeto arquitetônico consagrado, sem alcançar a escala urbana mais ampla que lhe confere sentido, conforme se constata no tratamento dado ao anexo, cujo potencial foi não apenas inaproveitado, mas também suprimido.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modernização e restauro da Biblioteca Mário de Andrade — termos definidos pelo próprio plano de obras — alcançaram êxito ao intervir em um edifício de valor patrimonial reconhecido, alinhando-se aos preceitos do restauro crítico, definidos por Brandi (2008). A intervenção no edifício principal restabeleceu sua unidade potencial, sem apagar sua historicidade, modernizando infraestruturas e recuperando elementos significativos, como o mobiliário original, de modo a devolver à cidade um equipamento cultural renovado. No entanto, mesmo enquanto operação tecnicamente bem-sucedida, sua eficácia permanece parcialmente circunscrita ao objeto arquitetônico, expressando a recorrente dissociação entre patrimônio e cidade, resultantes da gestão e do *marketing* urbano que os programas de financiamento fomentam. Tal limitação aproxima-se do problema identificado por Nito (2019), de desarticulação entre práticas de preservação, focadas na materialidade dos bens, e políticas urbanas que frequentemente tratam edifícios tombados como obstáculos, objetos isolados da dinâmica urbana.

Esse quadro também foi apontado por Meneses *et al* (2006), ao destacar a dificuldade de incorporar dimensões sociais da cidade nas práticas de preservação, bem como o distanciamento das políticas urbanas em relação às questões patrimoniais. As valorações patrimoniais, naturalizadas historicamente a partir de adesões passivas à materialidade dos bens, reforçam a predominância de critérios estético-estilísticos, reduzindo o patrimônio à sua dimensão física (Meneses, 2017). Contudo, o caso da Biblioteca evidencia que a preservação deve ultrapassar essa dicotomia: os significados sociais, as formas de sociabilidade, a memória

coletiva e as relações urbanas que o edifício articula são inseparáveis de sua materialidade e fundamentais para sua compreensão enquanto patrimônio.

Nesse sentido, o projeto concebido pelo Escritório Piratininga mostrou sensibilidade ao incorporar dimensões imateriais do patrimônio. Propostas como a integração com a Praça Dom José Gaspar, por meio do acesso pela plataforma lateral, buscavam reforçar a relação do edifício com o espaço público, ampliar a fruição social, favorecer a convivência urbana e garantir acessibilidade universal. Tratava-se de soluções que reconheçam a importância das dinâmicas culturais que atravessam o edifício, indo além da preservação de suas qualidades formais.

Entretanto, a gestão e o financiamento da intervenção recolocaram em posição central as tensões que atravessam a produção capitalista da cidade contemporânea. Apesar da relativa autonomia proporcionada pela ausência de tombamento individual, o projeto permaneceu condicionado por enquadramentos institucionais e por dinâmicas políticas e financeiras de produção do espaço urbano. Na prática cotidiana, decisões de gestão distorceram princípios projetuais orientados à ampliação do acesso e à integração com o entorno. A restrição informal do acesso lateral à praça — mantido fisicamente aberto, mas filtrado pela presença de um guarda que inibe sua utilização — evidencia a apropriação seletiva do espaço e a imposição de barreiras dirigidas, sobretudo, às populações em situação de vulnerabilidade que frequentam a praça.

Essas práticas escancaram como a gestão urbana, imersa na lógica higienista e segregadora da cidade capitalista, tende a contornar soluções projetuais que buscam favorecer a permeabilidade e o uso democrático do espaço público. O resultado é a neutralização de intenções socialmente orientadas e o reforço de dispositivos de controle e exclusão. Tal processo revela os limites estruturais da atuação do arquiteto, que como lembra Vigliecca (2017), desvelam a própria “ilusão da ordem de um projeto”, condicionado a apropriações que moldam o espaço urbano a partir de interesses seletivos.

Assim, o caso da Biblioteca Mário de Andrade mostra que, mesmo quando o projeto incorpora de forma exemplar valores materiais e imateriais do patrimônio, sua efetivação depende de condições de gestão que ultrapassam o campo disciplinar da arquitetura. A preservação do patrimônio — entendida em sua dimensão urbana, social e cultural — exige o enfrentamento das estruturas que organizam a cidade contemporânea, sob pena de ver reduzidos a intenções frustradas os esforços projetuais que buscam promover relações mais inclusivas entre edifício, cidade e sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACRÓPOLE. São Paulo será o maior centro bibliotecário do continente. *Acrópole*, São Paulo, ano III, n. 34, p. 352-353, fev. 1941.

_____. Biblioteca Municipal de S. Paulo. *Acrópole*, São Paulo, ano VI, n. 68, p. 207-214, dez. 1943.

AMORIM, Laís Silva; RUFIONI, Manoela Rossinetti. Biblioteca Mário de Andrade: um patrimônio para a cidade. *Revista Restauro*, v. 2, n. 4, 2018.

- CAMPOS, Vitor José Baptista. **O art-déco na arquitetura paulistana:** uma outra face do moderno. 1996. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – FAU-USP, São Paulo, 1996.
- CORREIA, Telma de Barros. Art déco e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940. **Anais do Museu Paulista**, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 47–104, 2008.
- GARBACCIO, Grace Ladeira; BOTTALLO, Maria Fernanda; SIQUEIRA, Lyssando Norton. A função social da cidade: um estudo de caso do equipamento urbano - Biblioteca Mário de Andrade. **Revista da AGU**, Brasília, v. 17, n. 03, p. 149-164, jul./set. 2018.
- JEUDY, Henry Pierre. **Espelho das cidades**. Rio De Janeiro: Casa Da Palavra, 2005.
- LEAL, Leidy Valporto. Biblioteca Municipal Mario de Andrade. **aU – Arquitetura e Urbanismo**, Sao Paulo, ano. 26, n. 205, p. 44-53, abr. 2011. Disponível em: <https://www.piratininga.com.br/revistas/revista-au-%7C-n%C2%BA-205---biblioteca-m%C3%A1rio-de-andrade>. Acesso em: 15 nov. 2025.
- MAIA, Maria Carolina. Biblioteca Mario de Andrade reabre ao público de SP. **Veja**, São Paulo, 25 jun. 2011. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/meus-livros/biblioteca-mario-de-andrade-reabre-ao-publico-de-sp/>. Acesso em: 10 set. 2025.
- MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A História, cativa da memória? Para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais. **Revista Instituto de Estudos Brasileiros**, n. 34, p. 9-24, 1992.
- MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de et al. **A cidade como bem cultural: áreas envoltórias e outros dilemas, equívocos e alcance da preservação do patrimônio ambiental urbano**. [Debate]. Patrimônio: atualizando o debate. São Paulo: IPHAN, 2006.
- PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. **Modernizada ou moderna?** A arquitetura em São Paulo, 1938-45. 1997. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - São Paulo, FAU-USP, 1997.
- PORTAL VITRUVIUS. Modernização da Biblioteca Mario de Andrade. **Projetos**, ano 10, n. 110.04, fev. 2010. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.110/3583>. Acesso em: 13 nov. 2025.
- SCATALON, Aline Passos; ALVES, André Augusto de Almeida; SOUZA, Andre Felipe Batistella. O antigo edifício-sede do IPESP: do projeto de Arnaldo Maia Lello à reforma para a hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade (1945-2005). **Cadernos Proarq**, Rio de Janeiro, n. 44, jul. 2025. Disponível em: https://cadernos.proarq.fau.ufrrj.br/public/docs/CP_44_ARTIGOS_7.pdf. Acesso em: 13 nov. 2025.
- SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Cultura. **Biblioteca Mário de Andrade: Relatório de Gestão 2009 a 2012**. Prefeitura Municipal de São Paulo. São Paulo, dezembro de 2012.
- _____. **O edifício:** confira o histórico do edifício sede da Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo: Cidade de São Paulo, 2022. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/edificio/index.php?p=7975>. Acesso em 08 set. 2025.
- _____. Biblioteca Mário de Andrade passará por revitalização. **Diário Oficial Cidade de São Paulo**, ano 50, n. 194, p. 01, 12 out. 2005.

SEMIN, Renata: **[Depoimento]**. 08 ago. 2024. Entrevistadores: A. F. Sperandio, A. A. A. Alves e A. Scatalon.

Maringá: Google Meetfing. Entrevista concedida ao Projeto de Pesquisa.

SOUZA, Maria Adélia. **A identidade da metrópole**: a verticalização em São Paulo. São Paulo: Hucite: Edusp, 1994.

VIGLIECCA, Héctor. A ilusão da ordem. **Archdaily Brasil**, 06 abr. 2017. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/868604/a-ilusao-da-ordem-hector-vigliecca>. Acesso em: 14 nov. 2025.